

Адаптивні процеси у здоров'язбереженні здобувачів вищої немедичної освіти

ШЕВЧЕНКО Олександр

лікар, магістр медицини, педагогіки та економіки, директор Харківського Регіонального Інституту
Проблем Охорони Громадського Здоров'я, м. Харків, Україна

Adaptive processes in the health-saving of non-medical students

Alexander SHEVCHENKO

*MD, Master of Medicine, Pedagogy and Economics, Director of the Kharkiv Regional Institute of
Public Health Services, Kharkiv, Ukraine*

ORCID: [0000-0002-4291-3882](https://orcid.org/0000-0002-4291-3882)

as.shevchenko@knmu.edu.ua

У науковій практиці адаптивність вперше була застосована у біології. В еволюційній теорії Ч. Дарвіна серед рушійних сил еволюції (спадковість, мінливість, природній добір) спроможність бути адаптивним повною мірою описує саме мінливість [1]. Для живих істот мінливість, спроможність гнучка підлаштовуватися під зміну умов зовнішнього світу дорівнює виживанню. Умови сучасної війни в Україні також вимагають від сучасних студентів бути адаптивними: зберегти своє життя, фізичне та ментальне здоров'я, а також продовжувати навчатися. Адаптивність повною мірою проявлена у зміні форми навчання з аудиторної на дистанційну. Завдання системи вищої освіти є адаптація навчальних програм та дидактичних матеріалів під нові умови онлайн навчання. У здобувачів вищої освіти, що навчаються в Україні, не було перериву у вимушеному онлайн навчанні, зумовленому спочатку тривалою пандемією COVID-19, а з лютого 2022 року – повномасштабною війною. На мою думку навчання в онлайн режимі програє аудиторному навчанню здобувачів освітніх рівнів бакалавр та магістр, але є прийнятним для здобувачів освітнього рівня доктор філософії [2]. Якщо другі (старші за віком) вже вміють вчитися і зазвичай вище мотивовані, то перші не тільки іноді імітують навчальний процес, але й часто мають ознаки соціальної дезадаптації за рахунок ізоляції, позбавлення «живого» спілкування з іншими студентами та викладачами. Дистанційна форма навчання виключає окремі форми навчальної активності та знижує мотиваційну складову. Але слід визнати, що багатьом викладачам вдалося покращити свої дидактичні матеріали та навички викладання онлайн в описаних вище умовах. В Українській інженерно-педагогічній академії нам вдалося адаптувати дисципліну «Педагогіка здоров'я» під нові умови онлайн-навчання практично без втрати якості, що доводить порівняння сформованості валеологічної компетентності у здобувачів вищої немедичної освіти в онлайн

режимі та при аудиторному навчанні у доковідний період (результати є статистично достовірні). Питання адаптивності на рівні змісту занять за цією дисципліною закладені практично у всі теми. На нашу думку рух до здорового способу життя є взагалі неможливим без адаптивності до стресу, екологічних умов, інфекційних ризиків.

Бібліографія:

1. Дарвін Ч. Р. *Походження видів шляхом природного відбору або збереження порід у боротьбі за життя*; пер. укр. з англ. Львів : ФОРУ, 2009. 544 с.

2. Shevchenko A., Kucherenko S., Komysan A., Shevchenko V., Kucherenko N. Formation of valeological competence in conditions of classroom and distance learning. *Scientific notes of the pedagogical department*. 2022. Vol. 50. No. 1. P. 137–147. <https://doi.org/10.26565/2074-8167-2022-50-14>

References:

1. Darwin Ch. R. *Pokhodzhennia vydiv shliakhom pryrodnoho vidboru abo zberezhennia porid u borotbi za zhyttia*; per. ukr. z anhl. Lviv : FORU, 2009. 544 s.

2. Shevchenko A., Kucherenko S., Komysan A., Shevchenko V., Kucherenko N. Formation of valeological competence in conditions of classroom and distance learning. *Scientific notes of the pedagogical department*. 2022. Vol. 50. No. 1. P. 137–147. <https://doi.org/10.26565/2074-8167-2022-50-14>

Напрямки розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти в умовах воєнного стану

ШЕВЧИК Богдан

аспірант кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, Україна

Directions for the development of professional competence of future managers of education under the conditions of martial state

Bohdan SHEVCHUK

PhD student at the Department of Pedagogy and Management of Education Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine

ORCID: 0009-0001-9157-7053

shevabogdan9@gmail.com

Повномасштабна війна рф проти України, зруйнувавши мирне життя громадян, забрала у школярів право на якісну освіту, а у педагогів – можливість працювати та розвиватися. Узагальнюючи жахливі наслідки воєн у короткочасній перспективі, ЮНЕСКО звертає увагу на такі негативні фактори впливу посилення терору щодо мирного населення, загибелі працівників освіти, учнів, студентів та управлінців, знищення навчальних корпусів та інфраструктури. Серед довготривалих негативних наслідків

АДАПТИВНІ ПРОЦЕСИ В ОСВІТІ

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
П'ЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ ЛІТНЬОЇ
ОНЛАЙН ШКОЛИ**

05.07–06.07.2024 року

Adaptive Processes in Education

**Collection of Materials
5rd International Scientific Summer
Online School**

July 5–6 2024

**Київ, Харків – Україна
Spokane, Tampa – USA
2024**

УДК 37.014 (477) / UDC 37.014 (477)

A 28

DOI 10.33296/theses-NLSH-2024

*Рекомендовано до друку засіданням Ради Громадської організації
«Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»
(протокол № 4 від 08.06.2024 року)*

*Затверджено до друку рішенням засідання науково-технічної ради Української
інженерно-педагогічної академії, м. Харків
(протокол № 8 від 26.06.2024 року)*

*Recommended for publication by the meeting of the Council
of the Public Organization «School of Adaptive Management of Social and Pedagogical Systems»
(Protocol No 4 dated 08.06.2024)*

*Recommended for Publication by the Academic Council of the Ukrainian Engineering and Pedagogics Academy
(Protocol No 8 dated 26.06.2024)*

Рецензенти / Reviewers:

Гриньова Марина Вікторівна <i>Marina GRINYOVA</i>	доктор педагогічних наук, професор, член-кор. НАПН України Doctor in Education, Professor, Corresponding Member in NAES of Ukraine;
Брюханова Наталія Олександрівна <i>Natalia BRYUKHANOVA</i>	доктор педагогічних наук, професор Doctor of Education, Professor;
Лазарев Микола Іванович <i>Mikola Lazarev</i>	доктор педагогічних наук, професор Doctor of Education, Professor.

A 28

Адаптивні процеси в освіті : збірник матеріалів (тез доповідей) 5-ої Міжнародної наукової літньої онлайн школи; за заг. ред. Г. В. Єльнікової, І. С. Лапшиної; Я. Й. Васильченко; ред. кол.: О. Л. Ануфрієва, Г. Ю. Кравченко, З. В. Рябова; упоряд. І. С. Лапшина. Київ-Харків, Спокан, Тампа, 2024. Вип. 4(7). 200 с.

Adaptive Processes in Education: collection of materials (abstracts) of the 5th International Scientific Summer Online School; for general edr. H. V. Yelnikova, I. S. Lapshyna, Ya. I. Vasilchenko; edr. col.: L. O. Anufrieva, H. Yu. Kravchenko, Z. V. Ryabova; comp. I. S. Lapshyna. Kyiv-Kharkiv, Spokane, Tampa, 2024. Issue 4(7). 200 p.

ISBN 978-617-8335-27-4

Збірник матеріалів П'ятої міжнародної наукової літньої онлайн школи «Адаптивні процеси в освіті» (далі НЛШ-24), що відбулася 5-6 липня 2024 року в режимі онлайн, містить тези доповідей учасників та основні організаційні документи заходу. Тематику публікацій розміщено за адаптивними колами згідно з Програмою. Літня онлайн школа є інтеграційною, єднає науковців, здобувачів наукових ступенів та роботу різних наукових шкіл: Громадської організації «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами», Бердянського державного педагогічного університету, Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти НАПН України»; Інституту професійної освіти НАПН України, кафедри педагогіки, психології початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та наукові мандри із зарубіжжя. У роботах висвітлено актуальні питання розвитку адаптивних процесів в освітній діяльності національних та зарубіжних закладів освіти. Збірник містить роботи, в яких розглянуто адаптивні підходи в закладах освіти Німеччини, Португалії, США та ін. Особлива увага в публікаціях зарубіжних учасників приділена питання адаптації українських студентів за кордоном. У тезах доповідей розкриваються основні ідеї, проміжні та кінцеві результати наукових досліджень учасників НЛШ-24, що сприятиме активному обміну досвідом й застосуванню позитивних результатів презентованих досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів у національній системі освіти України.

Матеріали НЛШ-24 можуть бути корисними для здобувачів наукової освіти та наукових ступенів і вчених звань, науковців, наукових працівників та викладачів освітніх закладів різного рівня організації, здобувачів вищої освіти та всіх тих, хто цікавиться проблематикою адаптивних процесів в науково-освітньому просторі. За порушення норм академічної доброчесності й етичних вимог до подання результатів наукових досліджень, за релевантність і достовірність змісту та поданих інформаційних даних у тезах доповідей на засадах чинного законодавства відповідальність несуть автори тез доповідей.

УДК 37.014 (477) / UDC 37.014 (477)

ISBN 978-617-8335-27-4

© ГО «ШАУСПС» / GO «SHAUPS», 2024
© Автори / Authors, 2024

ЗМІСТ / CONTENT

Прес-релиз	3
Організаційний комітет	5
Програмний регламент	8
Додатки	12
Відкриття літньої школи, привітання учасників	14
Програма	16
КОНТЕНТ ПОРАДИ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ <i>[Content (advice to young scientists)]</i>	
АНУФРІЄВА Оксана / Oksana ANUFRIEVA Нормативне забезпечення науководослідної діяльності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти <i>[Normative provision of scientific research activities of applicants of the third (educational and scientific) level of higher education]</i>	51
БУРБИГА Валентина / Valentyna BURBYGA Актуальні теми дисертаційних досліджень в Українській інженерно-педагогічній академії: виклики воєнного стану <i>[Current topics of dissertation research in the Ukrainian engineering and pedagogical academy: challenges of martial law]</i>	60
ГЛАДКОВА Валентина / Valentyna HLADKOVA Адаптивна акмєстратегія кар'єрного росту педагогічного/науково-педагогічного працівника закладу освіти <i>[Adaptive acmeststrategy of career growth of the pedagogical/scientific and pedagogicaleducational institution employee]</i>	63
ГЛАДКОВА Валентина / Valentina GLADKOVA; БУЛАТОВА Нелля / Nella BULATOVA Дослідницька компетентність вчителя в реаліях сучасності у закладі загальної середньої освіти <i>[Research competence of the teacher in the realities of today in an institution of general secondary education]</i>	66
ЛАВРЕНТЬЄВА Олена / Olena LAVRENTIEVA Форми узагальнення наукових досліджень <i>[Forms of generalization of scientific research]</i>	69
ЛАЗАРЄВ Микола / Mykola LAZARIEV Дослідницька діяльність аспірантів в умовах трансформаційних змін у вищій освіті і суспільстві <i>[Research activity of graduate students in the conditions of transformational changes in higher education and society]</i>	78
ЛУЧАНІНОВА Ольга / Olga LUCHANINOVA Дослідницька діяльність аспірантів в умовах трансформаційних змін у вищій освіті і суспільстві <i>[Research activity of graduate students in the conditions of transformational changes in higher education and society]</i>	83

ПІКОЖ Тамара / Tamara PICOZH; РУДАСЬ Сергій / Serhii RUDAS Організація освітнього процесу в закладі вищої освіти [<i>Organization of the educational process in a higher education institution</i>]	171
ПУХКАЛ Олександр / Oleksandr PUKHKAL; КЛИКОВ Анатолій / Anatolii KLYKOV Шкільний проект як концепція інтерактивного вивчення та засвоєння матеріалу на уроках інформатики у старшій школі [<i>School project as a concept of interactive study and learning of material in computer science classes in high school</i>]	174
РОМАНОВА Тетяна / Tatiana ROMANOVA Адаптивний підхід до підготовки майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища [<i>Adaptive approach to the training of future speech therapist teachers to work in an inclusive educational environment</i>]	178
САВЧЕНКО Ярослав / Yaroslav SAVCHENKO Інтерактивний музей науки як втілення ідей конструктивізму у неформальній освіті в 21 ст. [<i>An interactive museum of science as an embodiment of the ideas of constructivism in non-formal education in the 21st century</i>]	180
СКОРОХОДОВА Ірина / Iryna SKOROKHODOVA Портфоліо, як інноваційний інструмент оцінювання індивідуальних досягнень здобувачів освіти та шлях до самомотивації в адаптивному навчанні [<i>Portfolio as an innovative tool for assessing individual achievements of students and a way to self-motivation in adaptive learning</i>]	182
СТАРОКОЖКО Ольга / Olga STAROKOZHKO Поліпарадигмальність освітнього ландшафту України [<i>Polyparadigmality of the educational landscape of Ukraine</i>]	184
ТОПІНКО Ірина / Iryna TOPYNKO Теоретичні аспекти управління закладом загальної середньої освіти у сфері зв'язків з громадськістю [<i>Theoretical aspects of managing a general secondary education institution in the field of public relations</i>]	187
ТРИПОЛЬСЬКА Наталя / Natalia TRYPOLSKA Адаптивні процеси в підготовці майбутніх фахівців зі спеціальної освіти [<i>Adaptive processes in the training of future specialists in special education</i>]	190
ШЕВЧЕНКО Олександр / Alexander SHEVCHENKO <u>Адаптивні процеси у здоров'язбереженні здобувачів вищої немедичної освіти</u> [<i>Adaptive processes in the health-saving of non-medical students</i>]	192
ШЕВЧИК Богдан / Bohdan SHEVCHUK Напрямки розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти в умовах воєнного стану [<i>Directions for the development of professional competence of future managers of education under the conditions of martial state</i>] ...	193
ШКОДА Марина / Maryna SHKODA Адаптивний підхід до самоменеджменту вчителя як ключ до ефективного навчання та розвитку [<i>Adaptive approach to teacher self-management as the key to effective learning and development</i>]	196
АВТОРИ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ / Authors of Theses of Reports	199

АВТОРИ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ / Authors of Theses of Reports

1. АНУФРІЄВА Оксана / Oksana ANUFRIEVA
2. БАЛАБАН Олег / Oleh BALABAN
3. БЕСАРАБЧУК Геннадій / Hennadii BESARABCHUK
4. БІЛИК Надія / Nadiia BILYK
5. БОДНАР Оксана / Oksana Bodnar
6. БУРБИГА Валентина / Valentyna BURBYGA
7. БУЛАТОВА Нелля / Nella BULATOVA
8. ВЕРБІВСЬКИЙ Димитрій / Dmytrii VERBIVSKYI
9. ГАПОН Леся / Lesya GAPON
10. ГЕЛЛА Тетяна / Tetiana HELLA
11. ГЛАДКОВА Валентина / Valentina GLADKOVA
12. ГОРИШНА Оксана / Oksana HORISHNA
13. ДВОРНИК Олена / Olena DVORNYK
14. ДРОЗД Павло / Pavlo DROZD
15. ДЯЧЕНКО Марія / Mariia DIACHENKO
16. ЄРЬОМЕНКО Ольга / Olha YEROMENKO
17. ІВЧЕНКО Владислав / Vladyslav IVCHENKO
18. КЛИКОВ Анатолій / Anatolii KLYKOV
19. КОЖУШКО Оксана / Oksana KOZHUSHKO
20. КОНДРАТЕНКО Юлія / Yuliya KONDRATENKO
21. КОССОВА-СІЛІНА Галина / Halyna KOSSOVA-SILINA
22. КРАВЧЕНКО Ганна / Hanna KRAVCHENKO
23. КРАВЧЕНКО Олена / Olena KRAVCHENKO
24. КРИВЕНКО Олександр / Oleksandr KRYVENKO
25. КРИЖКО Василь / Vasyl KRYZHKO
26. КУПРІЯНОВА Оксана / Oksana KUPRIANOVA
27. ЛАВРЕНТЬЄВА Олена / Olena LAVRENTIEVA
28. ЛАЗАРЄВ Микола / Mykola LAZARIEV
29. ЛУЧАНІНОВА Ольга / Olga LUCHANINOVA
30. МАХІНЯ Тетяна / Tetiana MAKHYNIA
31. НЕВИННА Віра / Vira NEVINNA
32. НОВІЦЬКА Інеса / Inesa NOVITSKA
33. ОСТАПЧУК Андрій / Andrii OSTAPCHUK
34. ПАПОЯН Арутюн / Harutyun PAPOYAN
35. ПАРФЕНЮК Наталя / Nataliia PARFENIUK
36. ПІКОЖ Тамара / Tamara PICOZH
37. ПУХКАЛ Олександр / Oleksandr PUKHKAL
38. РОМАНОВА Тетяна / Tatiana ROMANOVA
39. РУДАСЬ Сергій / Serhii RUDAS
40. САВЧЕНКО Ярослав / Yaroslav SAVCHENKO
41. САЙТЗ Олена / Elena SEITZ
42. СКОРОХОДОВА Ірина / Iryna SKOROKHODOVA
43. СТАРОКОЖКО Ольга / Olga STAROKOZHKO
44. ТОПІНКО Ірина / Iryna TOPYNKO
45. ТРИПОЛЬСЬКА Наталя / Natalia TRYPOLSKA
46. ШЕВЧЕНКО Олександр / Alexander SHEVCHENKO
47. ШЕВЧЕНКО Наталя / Nataliia SHEVCHENKO
48. ШЕВЧИК Богдан / Bohdan SHEVCHYK
49. ШКОДА Марина / Maryna SHKODA
50. ШТЕФАН Людмила / Lyudmyla SHTEFAN